

UDC: 378

**JANUBIY KOREYA OLIYGOHLARIDA INNOVATSION TA'LIM:
PEDAGOGIK TRANSFORMATSIYALAR TAHLILI**

**INNOVATIVE EDUCATION IN SOUTH KOREAN UNIVERSITIES: AN
ANALYSIS OF PEDAGOGICAL TRANSFORMATIONS**

**ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗАХ ЮЖНОЙ КОРЕИ:
АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ**

Gubayeva Xurshida Ismatilla qizi ^[0009-0002-9591-4886]

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, tayanch doktorant

Gubayeva Khurshida Ismatilla kizi

Uzbekistan state institute of arts and culture, basic doctoral student

Губаева Хуршида Исмапилла кизи

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,
базовый докторант

E-mail: ismatillayevna@mail.ru; **Phone:** +998909995688

Anotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimida joriy etilayotgan zamonaviy va innovatsion pedagogik yondashuvlar atroflicha tahlil qilinadi. Xususan, STEAM-ta'lim (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasi), Flipped Learning (teskari o'qitish) modeli va masofaviy ta'lim texnologiyalari singari ilg'or metodlarning amaliy qo'llanilishi va ular orqali erishilgan natijalar o'rganiladi. Maqolada bu yondashuvlarning Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimidagi rolini yoritish bilan birga, ularning ta'lim sifati, talabalarning o'quv motivatsiyasi, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdagi ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, ushbu transformatsion o'zgarishlarning ilmiy-uslubiy asoslari, hukumat siyosati, texnologik infratuzilma va raqamli vositalardan samarali foydalanish holati tahlil qilinadi. Janubiy Koreya tajribasi asosida O'zbekiston oliy ta'lim tizimi uchun qaysi yondashuvlar mos kelishi, ularni milliy ta'lim muhitiga qanchalik muvaffaqiyatli integratsiya qilish mumkinligi yuzasidan ilmiy asoslangan xulosalar berilgan. Maqolada O'zbekistonda innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilib, bu sohadagi istiqbolli yo'nalishlar aniqlab berilgan. Tadqiqot natijalari zamonaviy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi amaliy va nazariy asoslarni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: Janubiy Koreya, innovatsion ta'lim, STEAM, teskari o'qitish, masofaviy ta'lim, oliy ta'lim, pedagogik transformatsiya, o'qitish texnologiyalari, integratsiya, interaktiv metodlar, elektron resurslar, raqobatbardosh mutaxassis, milliy ta'lim tizimi, onlayn ta'lim platformalari.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of modern and innovative pedagogical approaches implemented in the higher education system of South Korea. In particular, the practical application and outcomes of advanced methods such as STEAM education (integration of science, technology, engineering, arts, and mathematics), the Flipped Learning model, and distance learning

technologies are examined. The article highlights the role of these approaches in improving the quality of education, increasing students' motivation, developing independent thinking, and enhancing practical skills. In addition, the paper analyzes the scientific-methodological foundations of these transformational changes, the role of government policy, technological infrastructure, and the effective use of digital tools. Based on the experience of South Korea, the article explores which approaches can be effectively adapted to Uzbekistan's higher education system and how they can be integrated into the national educational environment. The study presents scientifically grounded conclusions on the relevance and applicability of these innovations. Furthermore, the article develops recommendations and proposals for implementing innovative educational technologies in Uzbekistan and identifies promising directions for development in this area. The research results form a theoretical and practical basis aimed at improving the quality and effectiveness of modern education.

Key words: South Korea, innovative education, STEAM, flipped learning, distance education, higher education, pedagogical transformation, teaching technologies, integration, interactive methods, electronic resources, competitive specialist, national education system, online learning platforms.

Аннотация. В данной статье проводится всесторонний анализ современных и инновационных педагогических подходов, внедряемых в систему высшего образования Южной Кореи. В частности, рассматривается практическое применение и эффективность таких передовых методов, как STEAM-образование (интеграция науки, технологий, инженерии, искусства и математики), модель перевернутого обучения (Flipped Learning), а также технологии дистанционного обучения. В статье раскрывается роль этих подходов в повышении качества образования, мотивации студентов, развитии самостоятельного мышления и практических навыков. Кроме того, анализируются научно-методологические основы данных трансформационных изменений, роль государственной политики, технологическая инфраструктура и эффективное использование цифровых инструментов. На основе опыта Южной Кореи исследуется возможность адаптации этих подходов в систему высшего образования Узбекистана, а также пути их интеграции в национальную образовательную среду. В статье представлены научно обоснованные выводы и рекомендации по внедрению инновационных образовательных технологий в Узбекистане и определены перспективные направления развития. Полученные результаты формируют теоретическую и практическую базу для повышения качества и эффективности современного образования.

Ключевые слова: Южная Корея, инновационное образование, STEAM, перевернутое обучение, дистанционное обучение, высшее образование, педагогическая трансформация, образовательные технологии, интеграция, интерактивные методы, электронные ресурсы, конкурентоспособный специалист, национальная система образования, онлайн образовательные платформы.

For citation: Gubayeva Kh.I. Innovative education in South Korean universities: an analysis of pedagogical transformations. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 3 (1): 92-103.

Kirish. XXI asrda global raqobat sharoitida ta'lim tizimining uzluksiz rivojlanishi har bir davlatning ustuvor strategik yo'nalishiga aylanmoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida innovatsion yondashuvlar asosida o'quv jarayonini tashkil etish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, interaktiv metodlardan samarali foydalanish orqali zamonaviy, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash dolzarb masalaga aylangan. Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimi so'nggi o'n yilliklarda misli ko'rilmagan darajada kengaydi, MEHRD va KEDI ma'lumotlariga asosan oliy ta'lim muassasalaridagi talaba soni, taxminan, 460 baravarga oshgan [1], bu esa ta'lim tizimining jadal massifikatsiyasidan dalolat beradi. 2002-yilga kelib mos yoshdagi aholiga nisbatan oliy ta'limga qamrov darajasi 70 foizdan oshgani qayd etilgan, bu esa Janubiy Koreyani jahon miqyosida eng yirik oliy ta'lim tizimlaridan biriga aylantirgan. Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimining so'nggi o'ttiz yildagi rivojlanishi yillar kesimida uchta asosiy indikator: oliygohlarga qamrov darajasi, xususiy ta'limga sarflangan mablag' va talabalar soni orqali 1-jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval

Janubiy Koreya Oliy ta'lim tizimi statistikasi, yillar kesimida

Yil	Oliy ta'limga qamrov (%)	Xususiy ta'lim xarajatlari (mlrd \$)	Talaba soni (mln)
1990	33.0	10.2	1.2
2000	52.0	17.5	2.3
2010	70.0	23.8	3.4
2020	73.0	26.1	3.5
2025	77.0	21.2	3.03

Oliygohlarga qamrov darajasi (gross enrollment ratio) 1990-yildagi 33 foizdan 2020-yilda 73 foizgacha oshgan, Bu ko'rsatkich Janubiy Koreyada oliy ta'limning ommalashuvi va barcha ijtimoiy qatlamlar uchun mavjud bo'lishiga intilish natijasida yuzaga kelgan. Shuningdek, bu o'sish mamlakat hukumati tomonidan olib borilgan inson kapitaliga sarmoya siyosati bilan uzviy bog'liq. Ikkinchidan, xususiy ta'lim xarajatlari keskin oshgan: 1990-yildagi 10,2 milliard AQSH dollaridan 2020-yilda 26,1 milliard dollargacha. Bu o'zgarish Janubiy Koreya ta'lim tizimining muhim jihatiga, ya'ni xususiy sektorning ustuvor roliga e'tibor qaratadi. Ota-onalar tomonidan farzandlarining raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida xususiy repetitorlik markazlari (hagwon) va tayyorlov kurslariga katta sarmoya kiritilmoqda. Bu esa ta'limning tijoratlashuviga olib kelgan. Uchinchidan, talabalar soni ham sezilarli darajada ortib brogan 1990-yilda 1,2 million bo'lgan talaba soni 2010-yilda 3,4 millionga, 2020-yilda esa 3,5 millionga yetgan. Bu tendensiya ta'lim ommalashuvining demografik jihatdan qanday aks etganini ko'rsatadi. Shuningdek, oliy ta'limning mehnat bozoridagi roli yuqoriligi, ijtimoiy mavqe bilan bog'liqligi ushbu o'sishga sabab bo'lgan. Umuman olganda, jadvalda ko'rsatilgan statistik

tendensiyalar Janubiy Koreya ta'lim tizimining tezkor, raqobatbardosh va xususiylashtirilgan xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi.

O'rta maktab bitiruvchilarining aksariyati 81 foizi oliy ta'lim olish istagini bildirganligi ham Janubiy Koreya jamiyatida oliy ta'lim ijtimoiy va shaxsiy muvaffaqiyatga erishish vositasi sifatida qanchalik yuqori baholanishini yaqqol ko'rsatadi. Oliy ta'lim diplomiga ega bo'lish nafaqat kasbiy o'sish va yuqori daromad kafolati, balki ijtimoiy maqomni belgilovchi omil sifatida qaraladi. Shu sababli, yoshlar orasida universitetga kirishga bo'lgan raqobat nihoyatda kuchli bo'lib, u, o'z navbatida, butun o'quv jarayonini-maktab ta'limidan boshlab-testga tayyorlov tizimiga aylantirgan. Bu holat ko'plab ota-onalarni farzandlarining universitetga kirish imkoniyatini oshirish maqsadida xususiy darslar va tayyorlov kurslariga katta mablag' sarflashga undagan. Janubiy Koreya ayni yo'nalishda salmoqli yutuqlarga erishgan davlatlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Mamlakat oliy ta'lim tizimida STEAM yondashuvi, teskari o'qitish (Flipped Learning), masofaviy va raqamli ta'lim texnologiyalarining izchil tatbiq qilinayotgani pedagogik transformatsiyaning real natijalarini namoyon etmoqda. Bu yondashuvlar nafaqat ta'lim mazmuni va metodikasini o'zgartirmoqda, balki talabalarining mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va kompetensiyalarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynamoqda.

2019-yil 8-oktabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"da [2] oliy ta'limda xorijiy ilg'or tajribalar asosida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, zamonaviy o'quv dasturlari, pedagogik texnologiyalar va boshqaruv mexanizmlarini joriy qilish vazifasi belgilangan. Bundan tashqari chet elning yetakchi OTMLari bilan qo'shma dasturlar va filiallar ochish, ikki diplomli ta'lim tizimini rivojlantirish, o'qituvchilar va talabalar almashinuvi mexanizmlarini kuchaytirish zarurligi ko'rsatilgan va O'zbekiston oliy ta'limini mintaqaviy va xalqaro ta'lim bozoriga chiqara olishga qodir tizimga aylantirish, ya'ni xorijiy talabalarga sifatli ta'lim berish orqali ta'lim eksportini kengaytirish kabi strategik masalalar qo'yilgan.

Mavzuga oid adbiyotlar sharhi. Ko'plab ilmiy adbiyotlar va xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Janubiy Koreya ta'lim tizimi o'zining yuqori natijadorligi, intizomi va qat'iy tartibga asoslangan yondashuvi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, bu tizimda tahsil olayotgan talabalar yuqori raqobat darajasi, ortiqcha akademik yuklama va doimiy bosim ostida o'qishga majbur bo'lishlari tufayli ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolarga duch kelayotganliklari ham ko'plab ilmiy ishlarda qayd etilgan. Bu ziddiyatli holat ko'plab olimlar tomonidan "akademik jihatdan yuqori natijalarni kafolatlovchi, biroq talabalar salomatligiga xavf tug'diruvchi tizim" sifatida tavsiflanmoqda. Shunga qaramay, Janubiy Koreya ta'lim tizimi global miqyosda eng samarali va ilg'or tizimlardan biri sifatida e'tirof etilgan bo'lib, uning muvaffaqiyati mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq deb baholanadi. Xususan, oliy ta'lim sektori Janubiy Koreyaning iqtisodiy rivojlanishida muhim strategik yo'nalish bo'lib, inson kapitaliga yo'naltirilgan sarmoyalar innovatsion salohiyat va texnologik taraqqiyotning asosiy omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Koreyada 25-34 yoshdagi aholining qariyb 70 foizi bakalavr yoki undan yuqori darajaga ega bo'lib,

bu ko'rsatkich OECD mamlakatlari orasida eng yuqorilar qatoriga kiradi. Ushbu indikator ta'limga bo'lgan sadoqat, davlat siyosatining ta'limga ustuvor e'tibori, va jamiyatdagi akademik yutuqlarga asoslangan ijtimoiy mobillikning yuqoriligini aks ettiradi [3]. Janubiy Koreyada oliy ta'lim darajasining yuksakligi mamlakatdagi yuqori texnologik sanoatning rivojlanishida muhim rol o'ynagan bo'lib, ayniqsa, Samsung, Hyundai, LG kabi global miqyosda raqobatbardosh kompaniyalar muvaffaqiyatida ushbu tizimning bevosita ta'siri kuzatiladi. Inson kapitaliga asoslangan ushbu yondashuv texnologik innovatsiyalar, ilmiy tadqiqotlar va korporativ rivojlanishning uzviy tarkibiy qismiga aylangan. Olimlarning fikricha, Janubiy Koreya ta'lim tizimini boshqa mamlakatlar tajribasidan farqlantiruvchi muhim omillardan biri bu -ota-onalarning ta'limga nisbatan yuqori darajadagi e'tibori, moliyaviy sarmoyasi va jamiyatda raqobat muhitining haddan tashqari kuchli ekani bilan bog'liq. Bu omillar, bir tomondan, o'quvchilarning akademik yutuqlarini oshirishga xizmat qilgan va ta'lim sifatining yuqori darajada shakllanishiga olib kelgan bo'lsa, boshqa tomondan, ijtimoiy tengsizlikning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ham mutaxassislar tomonidan ogohlantirilib kelinmoqda. Masalan, avstraliyalik olim Simon Marginson o'z tadqiqotida Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimini Sharqiy Osiyo mintaqasiga xos "Konfutsiycha ta'lim modeli" (Confucian Model)ning eng muvaffaqiyatli va tipik namunalaridan biri sifatida e'tirof etadi. Ushbu modelda ta'limga bo'lgan yuqori ijtimoiy e'tibor, mehnatsevarlik, ota-onalarning kuchli ta'siri va milliy rivojlanishga xizmat qiluvchi meritokratik qadriyatlar asosiy o'rin tutadi [4]. Sharqiy Osiyo ta'lim modeli, xususan, Janubiy Koreyada shakllangan Konfutsiycha ta'lim paradigmasi o'zining muayyan strukturaviy va madaniy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu modelning asosiy komponentlari sifatida davlat tomonidan markazlashtirilgan boshqaruv, oilalarning ta'limga nisbatan yuqori sadoqati va bosimi, shuningdek, ta'lim jarayonida hukmronlik qiluvchi keskin raqobat muhiti ko'rsatib o'tiladi. Simon Marginson tomonidan ta'kidlanganidek, mazkur tizimda akademik yutuqlar shunchaki shaxsiy muvaffaqiyat mezoni emas, balki ijtimoiy maqom, iqtisodiy barqarorlik va jamiyatda yuqori ierarxik pozitsiyaga erishish vositasi sifatida baholanadi.

Bu sharoitda oila, maktab va davlat o'rtasidagi uzviy hamkorlik asosida ta'limga bo'lgan talablar kuchayadi hamda qat'iy intizom tizimi shakllanadi. Natijada, ta'lim muhitida yuqori darajadagi mas'uliyat, mehnatsevarlik va natijaga yo'naltirilganlik tamoyillari ustuvorlik kasb etadi. Biroq ushbu modelning ayrim salbiy oqibatlari ham kuzatilmoqda: xususan, talabalarda ortiqcha psixologik bosim, ijodiy erkinlikning cheklanishi, hamda o'quv jarayonida tanqidiy fikrlash va reflektiv yondashuvdan ko'ra yodlash va reproduktiv uslublarning ustuvorligi bilan bog'liq muammolar kuzatilmoqda. Shu bois, mazkur tizim o'zining yuqori natijadorligi bilan bir qatorda, ta'lim sifati va inson salomatligi o'rtasidagi muvozanatni saqlash zaruriyatini ham kun tartibiga olib chiqmoqda.

Janubiy Koreyalik tadqiqotchi Jeong-Kyu Lee o'z ilmiy ishlarida [5] Janubiy Koreya ta'lim tizimiga xos bo'lgan "ta'lim ishtiyoqi" (educational fever) fenomenini chuqur tahlil qilgan holda, ushbu hodisani iqtisodiy va ijtimoiy-sotsiologik kontekstda sharhlaydi. Uning ta'kidlashicha, "ta'lim ishtiyoqi" Koreya jamiyatida

oliy ta'limga nisbatan mavjud bo'lgan yuqori talab va intilishning mahsuli bo'lib, bu holat asosan ijtimoiy maqomga erishish hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida ta'limga yondashuv orqali shakllangan. Lee bu jarayonni strukturaviy ijtimoiy bosimning mahsuli deb baholab, ota-onalarning farzandlarining akademik muvaffaqiyatini ta'minlashga intilishi natijasida ta'limga katta miqdorda moliyaviy, vaqt va emotsional resurslar safarbar qilinishini ta'kidlaydi. Xususan, bu holat xususiy ta'lim sektorining, jumladan, keng tarqalgan repetitorlik markazlari (hagwon) va tayyorlov kurslarining kuchayishiga sabab bo'lgan. Unga ko'ra, bu ikki tomonlama ijtimoiy jarayon bo'lib, bir tomondan, talabalarning akademik natijalarini oshirishda, xalqaro va milliy reytinglarda yuqori ko'rsatkichlarga erishishda muhim ijobiy rol o'ynaydi. Biroq, boshqa tomondan, ushbu yondashuv talabalarning ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil va mustaqil qaror qabul qilish kabi yuqori darajadagi kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini cheklaydi. Bundan tashqari, bu holat ruhiy salomatlik, sog'lom raqobat muhitining buzilishi va ijtimoiy tengsizlikning ortishi kabi salbiy ijtimoiy oqibatlarga ham olib keladi. Shu asosda Lee Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimidagi "ta'lim ishtiyoqi" fenomenini iqtisodiy manfaatdorlik va madaniy qadriyatlar bilan bog'liq, ijtimoiy jihatdan tizimlashtirilgan bosimning mahsuli sifatida tavsiflaydi. AQSh Milliy Ta'lim Statistika Markazi tomonidan e'lon qilingan "Ta'lim holati" hisobotiga ko'ra, 25-34 yoshdagi Janubiy Koreya aholisining 30,1 foizi oliy ta'limni tamomlagan bo'lib, bu ko'rsatkich boshqa davlatlar bilan solishtirilganda eng yuqori darajada qayd etilgan [6].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimining asosiy xususiyatlari, rivojlanish omillari, ta'lim madaniyati va raqobat muhiti tahlil qilindi. Ishda sifatli (qualitative) tadqiqot yondashuvi qo'llanildi. Maqsad mavjud ilmiy manbalar, statistik ma'lumotlar va ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar asosida tizimli tahlil olib borishdir. Tadqiqot mavjud adabiyotlar va rasmiy hisobotlar asosida Janubiy Koreya ta'lim tizimining asosiy jihatlari yoritildi. Unda ikkilamchi manbalar sifatida ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar (OECD, UNESCO, NCES), hukumat agentliklari (MEHRD, KEDI) rasmiy hisobot ma'lumotlari asos qilib olindi. To'plangan ma'lumotlar matnli kontent tahlili usuli orqali o'rganildi va tadqiqot ishida asosan mavjud adabiyotlar tahliliga tayanilgan. Tadqiqotimiz doirasida bugungi kunda pedagogik tajriba sinov ishlari mahalliy ekspertlar va koreyalik talabalardan olinadigan real intervyu va so'rovnoma ishlari olib borilmoqda.

Tahlil va natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limga intilishning bu darajada yuqoriligi Koreya ta'lim tizimini ommaviylashtirishga olib kelgan bo'lsa-da, ayni vaqtda bu holat ta'lim tizimi oldida ta'lim sifatini saqlab qolish, psixologik bosim, va talabalarning ijodiy salohiyatini to'laqonli rivojlantira olmaslik kabi muammolarni ham yuzaga keltirgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimi katta sur'atlarda kengaygan va jahon miqyosida ta'lim sifatida yuqori darajaga erishgan bo'lsa-da, ta'limdagi ijtimoiy tengsizlik va stress muammolariga e'tibor qaratish zarur. Oliy ta'lim tizimining kengayishi bilan birga, ta'limning sifatini saqlab qolish va hamma uchun teng imkoniyatlar yaratish Koreyaning kelajakdagi ta'lim siyosati uchun eng dolzarb vazifa bo'ladi. Hozirgi Janubiy Koreya

jamiyatida akademik yutuqlar va ular bilan bog‘liq ijtimoiy tarmoqlar (klublar, maktab bitiruvchilari aloqalari, universitet elitalari) ishga qabul qilish, lavozimga ko‘tarilish va ijtimoiy harakatchanlikda muhim rol o‘ynaydi. Ish beruvchilar, xoh u davlat sektori bo‘lsin, xoh xususiy korxonalar, nomzodlarning ilmiy darajalariga, qaysi universitetni tamomlaganiga va ta‘lim muassasasining ijtimoiy obro‘sigacha katta e‘tibor qaratadilar. Akademik yutuq bugungi Janubiy Koreya jamiyatida nafaqat kasb tanlashda, balki shaxsning ijtimoiy mavqei, iqtisodiy barqarorligi va hatto turmush qurishdagi imkoniyatlarini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda. Boshqacha aytganda, akademik natijalar Koreya jamiyatida “*ijtimoiy-iqtisodiy stratifikatsiya*” (*qatlamlanish*)ning zamonaviy shakli sifatida xizmat qiladi. Bu holat an‘anaviy tabaqaviy tizim bekor qilingan bo‘lsa-da, ijtimoiy imkoniyatlar tengligi hali to‘liq ta‘minlanmaganini anglatadi. Ilmiy darajasi pastroq bo‘lgan shaxslar, qanchalik iqtidorli yoki tajribali bo‘lmasinlar, yuqori lavozimlarni egallashda va obro‘li kasblarga kirishda muayyan cheklovlarga duch kelishadi. Shuningdek, bunday shaxslar ijtimoiy muomalada va munosabatlarda yetarli darajada qadrlanmaslik, kamsitilish yoki e‘tiborsizlik kabi muammolar bilan yuzma-yuz kelishadi. Akademik darajaga asoslangan qarashlarning ijtimoiy integratsiyaga salbiy ta‘siri haqida tadqiqot natijasi ham bu holatni tasdiqlaydi [7]. Unga ko‘ra o‘rta yoki undan past darajadagi maktab bitiruvchilarining 41,7 foizi o‘zlarini jamiyatda to‘laqonli e‘tirof etilmagan guruh sifatida his qilishlarini bildirgan. Bu esa Janubiy Koreyada akademik yutuqlarga haddan tashqari urg‘u berishning salbiy ijtimoiy oqibatlarini ko‘rsatadi ijtimoiy bosim, tengsizlik va hayotni “diplom” orqali baholash holatlari tobora kuchaymoqda.

Janubiy Koreya oliy ta‘lim tizimi so‘nggi o‘n yilliklarda jadal innovatsion rivojlanishga erishib, ilg‘or pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish orqali raqobatbardosh, kreativ va texnologik savodxon kadrlar tayyorlashga yo‘naltirilgan. Bu jarayonda uchta asosiy innovatsion ta‘lim modeli STEAM-ta‘lim, Flipped Learning (teskari o‘qitish) va masofaviy ta‘lim texnologiyalari ajralib turadi. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi [8] talabalarning ilmiy-texnikaviy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni XXI asr ko‘nikmalariga tayyorlashga qaratilgan holda o‘rgatish yondashuvi koreys oliy o‘quv yurtlarida ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Talabalarning amaliy loyiha asosida ishlashlari, o‘z g‘oyalarini texnologik vositalar yordamida shakllantirishlari ushbu modelning asosiy ustunliklaridan hisoblanadi. Flipped Learning, ya‘ni teskari o‘qitish modeli esa darsdan oldin bilim olish va dars vaqtida muhokama, tahlil, amaliy mashg‘ulotlarga urg‘u berilishini ta‘minlaydi. Koreya universitetlarida bu yondashuv yordamida talabalar mustaqil o‘rganish ko‘nikmasiga ega bo‘lib, darsda faol ishtirok etishga intiladilar. Mazkur modelda elektron ta‘lim resurslari (videodarslar, interaktiv testlar) keng qo‘llaniladi. Masofaviy ta‘lim esa Koreyada pandemiya davridan so‘ng yanada keng joriy etilgan bo‘lib, hozirda doimiy o‘quv shakllaridan biriga aylangan. Onlayn platformalar (K-MOOC, Cyber University, LMS tizimlari) orqali darslar o‘tiladi, virtual laboratoriyalar, sinxron va asinxron muloqot vositalari talabalarning faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu uch modelning umumiy jihati - talaba markazli yondashuv, raqamli

texnologiyalar asosidagi o'qitish va interaktiv metodlarga tayanishi bo'lsa, har birining o'ziga xos pedagogik vazifasi, texnik talab va metodik yondashuvlari mavjud. Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimida zamonaviy va samarali ta'lim metodlarini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Quyida uch asosiy innovatsion yondashuv-STEAM, Flipped Learning, va Masofaviy ta'lim-ularning afzalliklari, kamchiliklari va Koreyada qo'llanish darajasi bo'yicha taqqoslanadi:

2-jadval

**Innovatsion ta'lim yondashuvlarining taqqoslanishi
(STEAM, Flipped, masofaviy)**

Yondashuv turi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Koreyada qo'llanish darajasi (%)
STEAM	Integratsiyalashgan ko'nikmalar	Resurs talabchan	65
Flipped Learning	Faol o'quvchilarning roli kuchli	Tayyorlov murakkabligi	50
Masofaviy ta'lim	Moslashuvchanlik, qulaylik	Qamrov va interaktivlik muammosi	70

STEAM yondashuvi Koreyada ayniqsa texnik va san'at sohalarida keng qo'llaniladi va ushbu model talabalarda integratsiyalashgan bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Biroq, laboratoriyalar, zamonaviy jihozlar va tayyor pedagoglar bo'lmasa, uni amalga oshirish qiyin bo'ladi. Shunga qaramay, 65 % universitetlar bu yondashuvni faol joriy qilgan. Flipped Learning - an'anaviy darslarni o'zgartirib, uyda o'zlashtirish va auditoriyada amaliyotga asoslanadi. Bu metod talabani darsda faol ishtirokchi sifatida ko'radi. Biroq, o'qituvchidan oldindan material tayyorlash va texnologik vositalarni to'liq egallashni talab qiladi. Koreyada bu uslub ayniqsa STEM sohalarida, 50 %ga yaqin universitetlarda joriy etilgan. Masofaviy ta'lim pandemiya davrida keng ommalashdi va hozir ham faol foydalanilmoqda. U turli hududlardan bo'lgan talabalar uchun ta'limga kirishni osonlashtirdi. Biroq, uning kamchiligi sifatli muloqot va real vaqtli interaktivlikning cheklanganligidir. Shunga qaramay, 70 % oliy ta'lim muassasalari uni ma'lum darajada davom ettirmoqda. Janubiy Koreya oliy ta'limi innovatsion yondashuvlar orqali nafaqat zamonaviy ta'lim talablariga javob bermoqda, balki talabalarni ijodiy, mustaqil va texnologik jihatdan raqobatbardosh shaxs sifatida tayyorlamoqda. Har bir yondashuvning o'ziga xos kuchli va zaif tomonlari bo'lsa-da, ularning uyg'unlashtirilgan holda qo'llanilishi Koreya ta'lim tizimining muvaffaqiyat kalitidir.

Janubiy Koreya tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, innovatsion ta'lim yondashuvlarini uyg'unlashtirish orqali ta'lim sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bejiz Janubiy Koreya universitetlari muntazam ravishda global reytinglarda yuqori o'rinlarni egallab kelmayapti. Bugungi kunda QS World University Rankings 2024-yil natijasiga ko'ra Seoul Milliy universiteti 41-o'rinda bo'lsa, Koreya Ilg'or Fan va Texnologiyalar Instituti (KAIST) 56-o'rinda, Pohang Fan va Texnologiya Universiteti (POSTECH) 100-o'rinni egallagan [9]. Koreya

universitetlarining ilmiy faoliyat va xalqaro integratsiyaga e'tibor berishi bu natijalarga erishishga sabab bo'lmoqda. Janubiy Koreya oliy ta'lim tizimini tahlil qilar ekanmiz, oliy ta'lim muassasasida talaba faqat bilim oluvchi sifatida emas, balki innovatsion fikr yurituvchi, muammo yechuvchi va tadqiqotchi sifatida tarbiyalanishiga e'tibor qaratdik. Ushbu yondashuv orqali talabalarning ijodkorlik salohiyati, texnologik ko'nikmalari va ilmiy tadqiqotga bo'lgan qiziqishi oshadi [10]. Universitetlarda innovatsion markazlar va inkubatsiya laboratoriyalarining tashkil etilishi talabalar uchun o'zlarining ijodiy va texnologik g'oyalarini amaliy shaklda sinab ko'rish, ularni startap yoki tadbirkorlik loyihalariga aylantirish imkoniyatini yaratmoqda. Bu infratuzilmalar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlash, balki ularni real bozorga yo'naltirilgan yechimlarga aylantirish ko'nikmalarini rivojlantirmoqda. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari talabalarning ilmiy salohiyatini oshirish maqsadida ularni ilmiy-tadqiqot loyihalariga faol jalb etmoqda. Xususan, magistratura va doktorantura bosqichidagi talabalar o'z yo'nalishlariga mos ilmiy markazlar va laboratoriyalarda tadqiqot olib borish imkoniga egadirlar. Shuningdek, xalqaro hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan almashinuv dasturlari orqali talabalar xorijiy universitetlar tajribasi bilan tanishib, o'z bilim va kompetensiyalarini global miqyosda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu jarayon, o'z navbatida, xalqaro akademik tarmoqda integratsiyalashuvni ta'minlab, raqobatbardosh va innovatsion fikrlovchi kadrlarni tayyorlashga xizmat qilmoqda. Janubiy Koreyada kasbiy raqobat modeli nuqtai nazaridan qaralganda, oliy ta'limni tamomlamagan kishilar qanchalik samarali qobiliyatlarga ega bo'lmasin, ular uchun ish imkoniyatlariga ega bo'lishda oliy ma'lumotlilar bilan raqobatlasha olmaydilar. Zamonaviy Janubiy Koreya jamiyatida akademik yutuqlar va ijtimoiy tarmoqlar (ya'ni guruhchilik yoki tanish-bilish tizimi) ishga qabul qilish hamda lavozimga ko'tarilish jarayonlarida hal qiluvchi omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, davlat va xususiy sektor tashkilotlarida bu mezonlar shaxsiy qobiliyat va malakaga nisbatan ko'proq e'tibor qaratilishiga sabab bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim darajasi Janubiy Koreya fuqarolari uchun ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmada yuqorilashning markaziy vositasi sifatida qaralmoqda [11]. Ushbu holat Janubiy Koreya jamiyatida ijtimoiy tabaqalanish va tengsizlik muammolarining kuchayishiga olib kelayotganini ko'rsatadi.

Janubiy Koreya oliy ta'lim muassasalari startap ekotizimini rivojlantirishda muhim institutsional rol o'ynamoqda, bu esa universitetlar tomonidan yaratilgan qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmalar jumladan inkubatsiya markazlari, fakultet va ma'muriy yordam tizimlari, hamda moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari orqali namoyon bo'lmoqda. Mazkur jarayonda universitetlarning ko'magida talabalar o'z g'oyalarini amaliyotga tatbiq etish imkoniga ega bo'lsalar-da, aksariyat student startaplar hali barqaror biznes subyektlariga aylanish bosqichiga o'tmagan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, talabalarning startap faoliyatiga kirishishdagi asosiy motivatsiyasi bu jarayonni barqaror kasb sifatida emas, balki ishga kirishish tajribasi va kasbiy ko'nikmalarni oshirish imkoniyati sifatida idrok etish bilan bog'liq. Natijada, bu turdagi startaplar ko'proq mehnat bozoriga kirishishdagi vosita

sifatida qaraladi, bozordagi raqobatbardoshlik va iqtisodiy barqarorlik esa ularning asosiy mezonini bo‘lib qolmayapti.

3-jadval

Startup loyihalar statistikasi

Ko‘rsatkich	Qiymat/%	Izoh
Startup loyihalari	300+(2023)	Universitetlar innovatsion inkubatorlar orqali qo‘llab-quvvatlaydi (engforeign.wsu.ac.kr, Development Asia)
Talabalar ilmiy loyihalarda ishtiroki	≥70 %	Magistr va doktorantura bosqichida keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar (Development Asia, koreascience.kr)
Xorijlik talabalarning soni	181 842 (2023)	Har yili ≈15 % ga o‘shish, MOE ma’lumotlari asosida (asianews.network, Википедия)

2023-yil holatiga ko‘ra, Janubiy Koreyada talabalar ishtirokidagi startup loyihalar soni 300 foizdan ortiq o‘shishni qayd etgan. Statistika ma’lumotlariga ko‘ra, 23 774 nafar talaba startup jamoalarida faol qatnashgan, ulardan 1 959 nafar talaba o‘z biznesini muvaffaqiyatli boshlagan. KAIST, POSTECH, Yonsei kabi yetakchi universitetlar huzurida tashkil etilgan innovatsion markazlar faoliyati natijasida talabalarning ilmiy-tadqiqot jarayonlariga jalb qilinishi sezilarli darajada ortgan bo‘lib, ularning 70 foizdan ortig‘i faol ravishda ilmiy loyihalarda ishtirok etmoqda [14]. Ayniqsa, magistratura va PhD bosqichlarida xorijlik talabalar sonining yillik 15 foizga o‘shib borayotgani xalqaro almashinuv dasturlarining samaradorligini ko‘rsatadi. Bu esa Koreya oliy ta’lim muassasalarining innovatsion salohiyati hamda global ilmiy integratsiyadagi faolligini yaqqol tasdiqlaydi. Bunday ko‘p qirrali rivojlanish modeli nafaqat Koreya ichki bozorida, balki global miqyosda ham innovatsion salohiyatli mutaxassislar tayyorlashni ta’minlaydi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, Janubiy Koreya oliy ta’lim tizimi bugungi kunda jahon miqyosida eng ilg‘or, raqobatbardosh va yuqori intizomga ega tizimlardan biri sifatida e’tirof etiladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mamlakatdagi oliy ta’limning jadal kengayishi, unga bo‘lgan yuqori talab, va ta’limga ajratilayotgan xususiy mablag‘larning ko‘pligi Koreya ta’lim modelining asosiy xususiyatlaridan biridir. Akademik yutuqlar Koreya jamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy mavqeni belgilovchi hal qiluvchi omilga aylangan. Bu holat bir tomondan yuqori ta’lim darajasiga erishishga undasa, boshqa tomondan, haddan tashqari raqobat, psixologik bosim va ijtimoiy tengsizlikka olib kelmoqda. Oliy ta’lim ommalashgani bilan birga, uning sifati, mehnat bozoriga mosligi, va ijodiy salohiyatni rivojlantirish darajasi ham dolzarb muammo sifatida ta’kidlanmoqda. Tadqiqot doirasida quyidagi takliflarni ishlab chiqdik.

Oliy ta’lim tizimi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va ijtimoiy barqarorligiga xizmat qilishi uchun u mehnat bozori bilan chuqur integratsiyalashgan bo‘lishi, shuningdek, ta’lim muassasalari tomonidan taqdim etilayotgan malaka va ko‘nikmalarning real ishlab chiqarish sohalari ehtiyojlariga mos kelishi lozim. Bu

esa, o‘z navbatida, oliy ta‘lim muassasalari iqtisodiy talablar va bandlik siyosati bilan uzviy aloqada faoliyat yuritishini taqozo etadi. Bundan tashqari, o‘quv dasturlarining mazmuni faqat testga tayyorlovga qaratilgan bo‘lishi emas, balki talabalarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan mustaqil tafakkurni shakllantirishga xizmat qilishi zarur, chunki bugungi bilim jamiyatida innovatsion salohiyat raqobatbardoshlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ta‘lim tizimi barcha qatlamlar uchun teng imkoniyat yaratishi lozim bo‘lib, bu borada xususiy ta‘limga bo‘lgan qaramlikni kamaytirish, imkoniyati cheklangan guruhlar uchun davlat tomonidan maqsadli qo‘llab-quvvatlovchi mexanizmlarni joriy etish orqali ijtimoiy adolat va inklyuzivlikni ta‘minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, jamiyatda oliy ta‘lim diplomiga ortiqcha e‘tibor berilishi kasb-hunar va texnik ta‘lim yo‘nalishlariga nisbatan salbiy qarashlar shakllanishiga olib kelmoqda, shu sababli bu sohaga ijobiy ijtimoiy munosabatni shakllantirish va kasbiy malakani mehnat bozorida raqobatbardosh kuch sifatida e‘tirof etish zarurdir. Talabalarning ruhiy salomatligi ta‘lim sifatiga bevosita ta‘sir qiluvchi omil bo‘lib, o‘quv bosimi va raqobatning salbiy psixologik oqibatlarini yumshatish uchun oliy ta‘lim muassasalari qoshida psixologik yordam xizmatlarini tizimli ravishda tashkil etish talab etiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Ministry of Education and Human Resources Development (MEHRD) & Korean Educational Development Institute (KEDI). (2002) Statistical yearbook of education. Seoul: KEDI
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni
3. Education at a Glance 2020. (2020) In Education at a glance. OECD indicators // Education at a glance. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
4. Marginson S. (2011) Higher education in East Asia and Singapore: Rise of the Confucian model. Higher Education. 61(5), P. 587-611
5. Lee J.K. (2006) Educational fever and South Korean higher education // Revisiting Education in the Asian Century. P. 87-102
6. National Center for Education Statistics. (1999) The condition of education 1999 (NCES 1999-022). U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement. <https://nces.ed.gov/pubs99/1999022.pdf>
7. Korean Educational Development Institute. (1992) A study on the negative effects of academic credentialism on social integration. Seoul: KEDI
8. Sanginova G.B. (2024) Steam ta‘limini joriy qilishning pedagogik asoslari // Inter education & global study. №10(1). B.103-108
9. QS World University Rankings 2024: Top global universities. (2025) Top Universities. <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/2024?countries=kr>
10. Kwon S.K., Lee M., Shin D. (2015) Educational assessment in the Republic of Korea: lights and shadows of high-stake exam-based education system. Assessment in Education Principles Policy and Practice, 24(1), P. 60-77 <https://doi.org/10.1080/0969594x.2015.1074540>

11. Jung J. (2017) Higher education in Korea: Western influences, Asian values and indigenous processes. *Journal of Asian Public Policy*, 11(1), 1-13. <https://doi.org/10.1080/17516234.2017.1299898>

12. Lee J. (2006) Educational fever and South Korean higher education. *Revista Electrónica De Investigación Educativa*. 8(1). P. 1-14 <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED491564.pdf>

13. Park Y., Yu J.H., Jo I. (2015) Clustering blended learning courses by online behavior data: A case study in a Korean higher education institute. *The Internet and Higher Education*, 29, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.11.001>

14. Korea Ministry of Education. Annual educational statistics. Ministry of Education, Republic of Korea. <https://english.moe.go.kr>